

Referencias de las Tesis Doctorales

1. Agius, M. D. G. (1992). Estudio de la excepcionalidad: la personalidad de los niños superdotados, rasgos, autoestima y locus de control (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
2. Álvarez, M. J. B. (1972). *Aspectos cualitativos de los procesos intelectuales en los niños normal o superiormente dotados que fracasan en el colegio* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
3. Álvaro, L. M. (2019). *Patriarcado digital: retención del talento femenino en el sector TIC* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
4. Ayuso, A. P. (2017). *La formación del talento en el ámbito deportivo: la transferencia de los procesos formativos en el ámbito educativo al joven jugador de fútbol*. (Tesis Doctoral, Universidad de Navarra).
<https://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/bbddcafyd/article/view/1488>
5. Alonso, A. (2017). *La gestión del talento en empresas innovadoras. Análisis a través del estudio de casos* (Tesis Doctoral, Universidad Rey Juan Carlos).
6. Bacó, C. M. H. (2017). *Orientación para la carrera de estudiantes talentosos del nivel superior* (Tesis Doctoral, Universidad de León).
7. Baigorri Ruiz, E. (2017). *Desarrollo de la competencia transversal de comunicación y relación interpersonal, a través de la gestión del talento en los alumnos de grado de enfermería*. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid)
8. Baldonado, C. B. (2018). *Diseño y aplicación de un instrumento para valorar la demanda cognitiva de problemas de matemáticas resueltos por estudiantes de enseñanza obligatoria. El caso de las altas capacidades matemáticas* (Tesis Doctoral, Universitat de València).<http://hdl.handle.net/10550/66468>

9. Ballesteros, M. G. (1992). *Relación entre variables cognitivas y no cognitivas en niños intelectualmente superdotados: estudio de la socialización* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
10. Balmaseda, M. T. M. (2006). *Análisis de las actitudes del profesorado ante la educación de los niños superdotados: implicaciones en la formación del profesorado* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
<https://eprints.ucm.es/cgi/export/7440>
11. Benavides Simon, M. J. (2008). *Caracterización de sujetos con talento en resolución de problemas de estructura multiplicativa*. (Tesis Doctoral, Universidad de Granada).
<http://hdl.handle.net/10481/1827>
12. Blanco, F. M. (2002). *Detección, selección y rendimiento de talentos deportivos: un estudio longitudinal en balonmano* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
13. Bonal, J. R. (2020). *Factores determinantes en el desarrollo del talento de jugadores de élite de baloncesto en china* (Tesis Doctoral, Universidad Europea de Madrid).
14. Bravo, J. A. A. (1995). *Adaptación escolar y social del superdotado de 6 a 16 años* (Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca).
15. Cabezas Alarcón, J. (2020). *Estrategias Docentes con estudiantes de Secundaria con Altas capacidades. Estudio de caso en el Instituto Eugeni Xammar, Barcelona*. (Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona). <http://hdl.handle.net/2445/178696>
16. Calvo, A. L. (2000). *Búsqueda de nuevas variables en la detección de talentos en los deportes colectivos: aplicación al baloncesto*. (Tesis Doctoral, Universidad politécnica de Madrid). <https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.98>.
17. Carbó, J. G. (1965). *El niño intelectualmente bien dotado: consideraciones sobre su educación en la escuela superior de Puerto Rico* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).

18. Carranza, A. R. R. (2006). *Estudio de las características física, técnico-táctico, antropométrico y psicológicas (esfera-motivacional-volitiva) de los luchadores categoría 13-14 años, lucha libre y grecorromana de las provincias orientales, un enfoque a la selección de talentos* (Tesis Doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
19. Casado, M. I. O. (2011). *Detección de talento matemático* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
20. Castilla Sánchez, A. (2013). *Optimización del talento en las organizaciones: gestión por expectativas*. (Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona) <http://hdl.handle.net/10803/125718>
21. Castro, M. (2005). *Conocimientos y actitudes de maestros de educación infantil, educación primaria y estudiantes de magisterio sobre los niños superdotados intelectualmente* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
22. Cendrós Cámara, C. A. (2014). *Identificación de talento en equipos de ventas y su relación con los resultados de empresas del sector de alimentación* (Tesis Doctoral, Universitat Ramon Llull). <http://hdl.handle.net/10803/275949>
23. Cobeñas, E. T. L., & Barberá, C. G. (2011). *La detección del talento lingüístico* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
24. Colozio, A. R. D. S. (2021). *Verificação de altas capacidades em crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Brasil e na Espanha*. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de La Laguna).
25. Cortizas, M. J. I. (1993). *Evaluación y optimización del rendimiento en los niños bien dotados: área de la expresión escrita* (Tesis Doctoral, Universidade de Santiago de Compostela).

26. Costa, A. M. D. (2012). *Relações entre a Competência Percebida e o Talento Matemática em alunos dos 8 aos 13 anos.* (Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela).
27. Crespo, L. P. (2018). *Gimnástica del talento comunicativo: Propuesta para la mejora del desarrollo de las competencias en la actividad sociolaboral* (Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid).
28. Cuadro, H. N. (2003). *Estudio sobre la selección de talentos futbolísticos para la iniciación al deporte de alto rendimiento* (Tesis Doctoral, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
29. Cuba Dorado, A. (2017). *La detección y selección de talentos en triatlón: análisis y propuesta* (Tesis Doctoral, Universidad de Vigo). <http://hdl.handle.net/11093/809>
30. de la Calle, M. D. C. (2016). *Definición, identificación y desarrollo del talento en las empresas. Análisis de la gestión del talento a través de estudio de casos* (Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz).
31. De la Torre García, G. (2008). *Formación de padres de niños y adolescentes con altas capacidades a través de las tecnologías de la información y de la comunicación* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
32. De Nicolás Carrillo, J. (1998). *El insight creativo* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia).
33. del Río, A. B. F. (2017). *Superdotación y altas capacidades* (Tesis Doctoral, Universidad de Vigo).
34. del Valle Chauvet, L. (2010). *Detección de alumnos talentosos en un área de la tecnología* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
35. Díez, L. P. (2018). *Organizaciones educativas e intervención con alumnos de altas capacidades. El caso de la provincia de palencia* (Tesis Doctoral, UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia).

36. Escribano, C. L. (2003). *Análisis de las características y necesidades de las familias con hijos superdotados* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
37. Escribano, C. L. (1999). *La creatividad en el niño de altas capacidades* (Tesis Doctoral, UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia).
38. Espinoza, J. (2018). *Caracterización de estudiantes con talento en matemática mediante tareas de invención de problemas* (Tesis Doctoral, Universidad de Granada).
39. Extremiana, A. A. (2000). *Metacognición y superdotación: un estudio empírico de su relación a partir de la resolución de problemas escolares en una muestra de pre-adolescentes* (Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili)
40. Fernandez, F. R. (2004). *Valoración de los conocimientos, las creencias y las necesidades del profesorado respecto a la superdotación* (Tesis Doctoral Universidad de Navarra)
41. Fernández, M. P. (2006). *Características socioemocionales de los adolescentes superdotados. Ajuste psicológico y negación de la superdotación en el concepto de sí mismo* (Tesis Doctoral, Universidad Pontificia Comillas).
<http://hdl.handle.net/11162/83857>
42. Ferrando Prieto, M. (2008). *Creatividad e Inteligencia Emocional. Un estudio empírico en alumnos con altas habilidades* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia).
43. Ferriz Valero, A. (2018). *Identificación de factores para el desarrollo del talento deportivo en jóvenes triatletas.* (Tesis Doctoral, Universidad de Alicante).
44. Figueroa, M. H. (1989). *Seguimiento y estudio psicopedagógico de niños bien dotados. Análisis de una muestra de niños andaluces* (Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla).
45. Gallego Noche, M. B. (2008). *La mediación socio cultural en la identificación y formación de personas con altas capacidades físicas, desde una visión de género* (Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla).

46. Gallopeni, F. (2021). *Adolescents superdotats vs no superdotats: diferències en salut mental i personalitat* (Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona).
47. García Artal, M. V. (1990). *El niño biendotado en la EGB: seguimiento y estudio psicopedagógico de una muestra de alumnos de primero de la zona centro (Madrid, Ávila y Guadalajara)*. (Tesis Doctorales, Universidad de Madrid).
48. García López, J. A. (1998). *Estrategias de aprendizaje y recursos cognitivos en alumnos con altas habilidades*. (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia)
49. García, M. G. (2015). *Perfiles cognitivos asociados a alumnos con altas habilidades intelectuales* (Tesis Doctoral, Universitat d'Alacant-Universidad de Alicante).
50. García, M. R. B. (1996). *El insight en la solución de problemas: cómo funciona en los superdotados* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia).
51. García, P. E. G. (2015). *Programa para la detección temprana de niños superdotados de 4 y 5 años de edad en el contexto peruano* (Tesis Doctoral, Universidad de Alicante). <http://hdl.handle.net/10045/53467>
52. Gómez, C. G. (1993). *La identificación de los alumnos superdotados y con talento en las primeras etapas de ámbito instruccional* (Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona).
53. Gómez, J. E. L. (2015). *Evaluación del talento en alumnos de educación secundaria* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
54. Gómez, M. D. L. N. G. (2014). *Diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños con superdotación intelectual* (Tesis Doctoral, Universidad de Burgos). <http://hdl.handle.net/10259/3978>
55. Gómez Díez, R. (2013). *De la Identidad a la reputación: creación de un nuevo modelo de gestión de marca a través del talento*. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid)

56. González, M. A. V. (1991). *Procesos de memoria en niños de altas habilidades intelectuales* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
57. González, M. Q. (2012). *La sensatez como talento: evaluación en niños de 8 a 12 años* (Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid).
58. González Román, M. D. P. (1992). *Creatividad en niños superdotados*. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
59. González, B. Á. (1998). *Un programa de enriquecimiento para alumnos biendotados de 5 a 7 años* (Tesis Doctoral, UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia).
60. Granell, J. C. (1996). *Determinantes sociales de los procesos de detección de talentos en el deporte: el caso del atletismo español* (Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona).
61. Grau, S. (1996). *La Formación de Profesores de Primaria con alumnos superdotados* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia).
62. Guerra, P. J. B. (2013). *El papel de la resiliencia, de la motivación y del engagement en la definición de un talento en las empresas* (Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz).
63. Guzmán, R. Z. (2017). *El papel del profesorado de escuelas primarias en la propuesta nacional mexicana de atención a alumnos con aptitudes sobresalientes* (Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna).
64. Hernández, G. (2017). *Factores determinantes para la retención del talento internacional en la empresa. El caso de México y España* (Tesis Doctoral, Universidad Pontificia Comillas).
65. Hidalgo, S. T. (2008). *Personalidad y adaptación de los niños y jóvenes con sobredotación intelectual* (Tesis Doctoral, Universidad de Málaga).
66. I Auque, M. D. (2004). *El papel de la inteligencia y de la metacognición en la resolución de problemas* (Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili).
67. Iglesias, Y. L. (2021). *Programa de intervención educativa personalizador talent 360 para alumnos de alta capacidad: métodos y recursos para identificar y atender la alta*

dotación en los centros escolares (Tesis Doctoral, Universidad Internacional de La Rioja).

68. Izquierdo Martínez, A. (1990). *La superdotación. Modelos, estrategias e instrumentos para su identificación.* (Tesis Doctoral,

69. Juárez Ramos, M. D. C. (1997). *Estilos, autoconcepto y estrategias de aprendizaje en estudiantes con altas habilidades.* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia)

70. Juidías Barroso, J. (1990). *Problemática psicosocial del niño bien dotado.* (Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla)

71. Kalén, A. (2021). *Talent selection strategies and evolution of elite performance in basketball* (Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona).
<http://hdl.handle.net/11093/2627>

72. Laguardia, B. B. (2019). *Alta capacidad intelectual, funciones ejecutivas y gestión de recursos en la vida diaria* (Tesis Doctoral, Universidad de La Rioja).

73. Liechti García, N. (2022). *Gestión del talento docente en España: una herramienta de medición.* (Tesis Doctoral, Universidad de las Islas Baleares)
<http://hdl.handle.net/11201/159852>

74. Linares, J. M. (2010). *Enfoques psicométricos, operatorio y del procesamiento de la información aplicados a la identificación de alumnos con altas capacidades* (Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz).

75. López Carrión, V. A. (2022). *" Minitachers" programa para el desarrollo de la motivación y la creatividad en las AACCCII.* (Tesis Doctoral, Universidad de Granada)
<https://hdl.handle.net/10481/77248>

76. López Andrada, B. (1990). *Análisis de una muestra de alumnos bien dotados. Seguimiento y estudio de un grupo de alumnos de tercero de EGB de la zona centro (Madrid, Ávila y Guadalajara)* (Tesis doctoral. Madrid: Facultad de Psicología. Universidad Complutense).

77. López, E. J. (2017). *Validación de una escala de competencias y de una escala de motivos para el desarrollo del talento de los directivos* (Tesis Doctoral, Universidad de Navarra).
78. Lozano, F. N. (2009). *La gestión del talento directivo en la sociedad post-industrial:(estudio en la ciudad de Sevilla)* (Tesis Doctoral, Universidad Pontificia de Salamanca).
79. Manzano, A. (2005). *Preidentificación de niños/as superdotados/as: influencias familiares en la evolución de la superdotación* (Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea).
80. Martí, P. R. (2017). *La gestión del talento. Descripción y elementos que lo integran. Facilitadores y barreras* (Tesis Doctoral, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir).
81. Martín, L. R. (2017). *Atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales: una propuesta formativa dirigida al profesorado* (Tesis Doctoral, Universidad de Huelva). <http://hdl.handle.net/10272/15366>
82. Martínez, Á. M. F. R. (1996). *La identificación de alumnos con altas habilidades: enfoques y dimensiones actuales* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia).
83. Massuda, M. B. (2019). *Mujeres y altas capacidades intelectuales. Estudios de caso brasil y españa/a alta capacidade pela perspectiva das mulheres. Estudos de caso do brasil e da espanha* (Tesis Doctoral, Universidad de Granada).
84. Monsalve, J. N. M. (2010). *La autoridad formal una restricción en el sistema de administración del talento humano* (Tesis Doctoral, Universidad CEU San Pablo).
85. Moreno, A. C. (1997). *Detección e intervención educativa de alumnos de altas capacidades en centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).

86. Moreu, M. A. R. (1995). *Estudio sobre alta dotación intelectual, personalidad y creatividad en adolescentes oscenses* (Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza).
87. Navas Sánchez, F. J. (2016). *Neuroimagen en adolescentes con talento matemático*. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
88. Naveiras, E. R. (2010). *PROFUNDO* (Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna). <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/9771>
89. Olivier, P. R. (2005). *Superdotación intelectual y estilos cognitivos en una muestra de estudiantes de la ciudad de Cádiz* (Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz).
90. Ordoñez, C. D. (2011). *Utilidad de la educación para la salud en los programas de detección de talentos deportivos* (Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz).
91. Ortín, M. A. G. (2000). *Identificación y atención a la diversidad de los alumnos precoces y superdotados en las primeras etapas del ámbito instruccional* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia).
92. Pacho, G. (2016). *Creatividad y personalidad en alumnos superdotados: Un estudio comparativo entre superdotados y normales* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
93. Paulina, L. y Bryant, C. (2023). *Validación de un modelo competencial para la evaluación del rendimiento y detección del talento de los jugadores de fútbol base de las categorías infantil, cadete y juvenil. Caso de la cantera de un club de fútbol español*. (Tesis Doctoral, Universidad Católica San Antonio). <http://hdl.handle.net/10952/5917>
94. Pardo de Santayana Sanz, R. (2002) *El alumno superdotado y sus problemas de aprendizaje validación del OEQ-II como prueba de diagnóstico*. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid)
95. Pereira, J. U. (2015). *Coaching: una alternativa lúdico-estética para el desarrollo del talento* (Tesis Doctoral, Universidad de Deusto).

96. Pérez, C. M. (2017). *Satisfacción laboral y vital del profesorado del alumnado de altas capacidades en Educación Secundaria* (Tesis Doctoral, -Universidad de Alicante).
97. Pérez, A. B. (1995). *Los niños superdotados: un programa de enriquecimiento para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años)* (Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela).
98. Pérez, E. G. (2013). *Análisis de eficiencia de los modelos de reclutamiento y selección de talento en la industria del software: una propuesta metodológica a la luz del paradigma 2.0* (Tesis Doctoral, Universidad Rey Juan Carlos) <http://hdl.handle.net/10115/12303>
99. Perianes, A. J. (2017). *Manifestaciones somáticas y excoriación de la piel (skin picking) en niños y adolescentes intelectualmente superdotados* (Tesis Doctoral, Universidad CEU San Pablo).
100. Prado, R. (2004). *Creatividad y superdotación: diagnóstico e intervención psicopedagógica* (Doctoral dissertation, Tesis doctoral, Universidad de Málaga).
101. Raglianti, M. (2009). *Familias de niños con talento académico: una experiencia en Chile a través de escuela para padres* (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
102. Ramírez Uclés, R. (2013). *Habilidades de visualización de los alumnos con talento matemático* (Tesis Doctoral Universidad de Granada).
103. Ramos, S. A. (1993). *La atención educativa de los estudiantes con alta capacidad en Costa Rica desde la perspectiva de los docentes* (Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia).
104. Ramos, A. C. (2010). *Respuesta de la institución escolar en la etapa de educación secundaria ante las necesidades educativas específicas de las personas altamente capacitadas una mirada desde el área de las lenguas extranjeras estudio de un caso* (Tesis Doctoral, Universidad de Málaga).

105. Rayo Lombardo, J. (1999). *Identificación del superdotado. Propuesta de un programa de entrenamiento docente en el diagnóstico de estos alumnos* (Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia).
106. Redondo, J. J. F. (2003). *Programa de enriquecimiento para alumnos superdotados de educación secundaria a través de Internet: diseño y validación experimental* (Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid).
<http://hdl.handle.net/11162/89671>
107. Ribeiro Alves, U. (2013). *Validação de uma Escala de Observação de Sobredotados para Professores*. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla)
<http://hdl.handle.net/11441/57246>
108. Rivas, M. R. (2002). *La aceleración en el desarrollo del talento: evaluación de la investigación* (Tesis Doctoral, Universidad de Navarra).
109. Rodríguez Ríos, L. Z. (2015). *Análisis de la percepción sobre el manejo de las habilidades sociales en familias puertorriqueñas con niños superdotados*. Tesis Doctoral
110. Ruiz de Almirón Megías, P. (2016). *Creación de un modelo conceptual multidimensional para la elaboración de grupos normativos que faciliten la identificación y selección precoz de talentos deportivos en esquí alpino infantil*. (Tesis Doctoral Universidad de Granada).
111. Sánchez López, C. (2008). *Configuración cognitivo-emocional en alumnos de altas habilidades* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia)
112. Sáenz, L. V. (2022). *Gestión de recursos cognitivos como factor modulador en la expresión de la alta capacidad intelectual* (Tesis Doctoral, Universidad de La Rioja).
113. Saavedra Alberca, J. M. (2017). *Modelo para influir en la ejecución de la estrategia organizacional a través de la alineación y gestión estratégica del talento humano*. (Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura)

114. Segura, J. S. (1992). *Modelos de identificación de niños superdotados* (Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona).
115. Serrat, A.G. (1998) *La superdotación en los centros de educación infantil y primaria de los servicios territoriales de educación de Girona: creencias de los profesionales de la educación, maestros y equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP) sobre la detección de estos alumnos y las medidas de intervención educativa.* (Tesis Doctoral, Universidad de Girona) <http://hdl.handle.net/10803/7988>
116. Schwabe, R. H. (2015). *Las tecnologías educativas bajo un paradigma construccionista: un modelo de aprendizaje en el contexto de los nativos digitales, del programa " Niños con Talento Académico PENTA UC"* (Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá).<http://hdl.handle.net/11162/122679>
117. Tojo, C. M. P. (1999). *Variables que intervienen en el estilo de aprendizaje: comparación entre alumnos de capacidades medias y de altas capacidades: Tesis Doctoral* (Tesis Doctoral, Universidade de Santiago de Compostela)
118. Torrano, D. H. (2010). *Alta habilidad y competencia experta* (Tesis Doctoral, Universidade de Múrcia).
119. Tortosa, F. R. L. (2015). *Relación de aptitudes musicales, intelectuales y rasgos de personalidad e identificación del talento musical en escolares de diez a doce años* (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia). <http://hdl.handle.net/10201/47390>
120. Trillo Luque, M. D. C. (2012). *Alta capacidad y género. Factores diferenciadores cognitivos y de personalidad en niños y niñas de alta capacidad.* (Tesis Doctoral, Universidad de Córdoba) <http://hdl.handle.net/10396/7975>
121. Vaca Gallegos, S. L. (2012). *Diagnóstico de la alta capacidad en alumno (a) s de 7 a 9 años de edad de la ciudad de Loja-Ecuador y su relación con factores*

familiares. (Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Educación a distancia de Madrid)
[eserv.php\(uned.es\)](http://eserv.php(uned.es))

122. Vallín Contreras, M. D. S. (2017). *Modelo de desarrollo del talento directivo con base en competencias para su aplicación en instituciones de educación superior*. (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
123. Vázquez, M. I. A. (2014). *Impacto del desarrollo del talento personal y organizativo sobre los resultados sostenibles de la empresa. Evidencia en la pyme gallega* (Tesis Doctoral, Universidade de Vigo).
124. Veá, M. E. (2011). *Detección de alumnos con altas capacidades en ESO y propuesta de un programa educativo para responder a sus características y necesidades psicopedagógicas* (Tesis Doctoral, Universidad Pública de Navarra).
125. Vela, M. P. S. (1995). *Estudio sobre el liderazgo manifestado por adolescentes en su grupo escolar*. (Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona)
126. Vivo, M. C. Z. (1986). *Dotación aptitudinal y rendimiento en ingeniería y arquitectura superiores: estudio de seguimiento de la promoción 1973-1979*. (Tesis Doctoral, Universitat de València).